

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Маматханова Наргиза Тохировна

доктор философии по педагогическим наукам PhD, старший преподаватель Наманганского государственного педагогического института

nmamatxanova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14566884>

***Аннотация.** В данной статье широко рассматривается понятие толерантность, актуальность его воспитания в современном мире. Так как толерантность охватывает аспекты начиная от здоровья человека до этики и законности, которые непосредственно влияют на жизнь общества, на развитие общества в целом.*

***Ключевые понятия:** толерантность, терпимость, развитие, традиции, человек, межличностные отношения, культура общения, вероисповедание.*

Независимый Узбекистан известен миру как страна, ярко демонстрирующая такие качества, как толерантность и терпимость, доброта и великодушие, гостеприимность и милосердность. Представители более 130 наций и народностей, проживающие в Узбекистане в дружбе и согласии, имеют возможность получать образование на родном языке, развивать себя и свои традиции. Передачи и программы и выходят в эфир на нескольких братских языках, газеты и журналы издаются более чем на шести языках, что также является практическим примером прочно утвержденной на нашей Родине атмосферы межнационального согласия, дружбы и толерантности.

Понятие толерантности актуально для культуры общения и межличностных отношений в современный бурно развивающийся век технологий. Ведь каждый смотрит на это понятие исходя из своего мировоззрения и трактует его по-разному. Что означает толерантность? Когда и при каких обстоятельствах толерантность вошла в мировую культуру? По источникам: По-испански (Tolerancia) переводится как «признание лучших мыслей и идей»; «толерантность, терпение и выносливость» в английской литературе; в китайских источниках (каун ронг) — «быть терпимым и приятным по отношению к другим»; по-арабски (тасамуль) оно определяется как «прощение, мягкость, милосердие, терпение». Если привести приведенные выше определения в общую систему, то толерантность – латинское «tolerantia» – это позитивное отношение, направленное на признание, принятие, правильное понимание и уважение существования разнообразия в обществе, разнообразия мнений и означает относиться к другому человеку с пониманием его чувств, мировоззрения, мышления и поведения [1,5].

Толерантность – это весьма широкомасштабное понятие. Оно охватывает аспекты начиная от здоровья человека до этики и законности, которые непосредственно влияют на жизнь общества. По мнению П. Мадевара, который ввел в научный оборот в 1953 г. данный термин, толерантность — это ослабление или утрата иммунного действия здорового организма против инородных тел. Толерантность — а) Терпимость по отношению к образу жизни, поведению, обычаям и чувствам других людей. б) Устойчивость к неблагоприятным эмоциональным факторам («Социологический энциклопедический словарь», М., 1998, с. 370-б). Также, в российской социологической энциклопедии термин толерантность определяется таким же образом [2,37].

Человека, обладающего духовными, нравственными ценностями и качествами, можно назвать толерантным, поскольку он осознает, что каждый человек – особенная личность, обладающая индивидуальностью и неповторимостью в любой ситуации, несмотря ни на что, и может найти к нему правильный подход. Так как, культурное и духовное развитие общества зависит от того, насколько толерантен каждый из нас. У населения нашей республики, многонационального и разного вероисповедания, одним из важных аспектов спокойной и мирной жизни является толерантность - правильное понимание и уважение к различным взглядам, культурам, социальным группам, способам самовыражения и индивидуальности, правильные взаимоотношения. Толерантность утверждает право человека жить согласно собственному мировоззрению, при котором каждый имеет право следовать своим убеждениям и признает такое же право за другими [4,26]. Также толерантность – это понимание других людей, преодоление страха перед общением с людьми, имеющими иные взгляды, за счет владения эффективной коммуникацией, восприятия себя как другого, иногда универсального, толерантное отношение к людям, не соответствующим общепринятым правилам, обмен знаниями и опытом, взаимодействие с носителями разных точек зрения служат личностному и общественному развитию.

В Узбекистане основное внимание уделено созданию правовой основы для укрепления между проживающими в нашей стране представителями различных национальностей взаимного уважения, равноправия, единства и сплоченности. В частности, как закреплено в статье 4 Конституции нашей страны, Республика Узбекистан обеспечивает уважительное отношение к языкам, обычаям и традициям наций и народностей, проживающих на ее территории, создает условия для их развития. А согласно статье 18 нашего Основного закона, все граждане Республики Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личности и общественного положения.

В 1997 году решением Генеральной Ассамблеи ООН 16 ноября было объявлено Международным днем толерантности. В нашей стране также стало доброй традицией широко отмечать эту дату [3,264].

Термин толерантность - на узбекском языке означает, что толерантность нашего народа, свойственная каждому человеку, - заботливая и добрая, добрая, искренняя, заботливая и чуткая, терпеливая и всепрощающая. Толерантность в самом широком смысле всегда воплощает в себе высшие правила поведения человека, помогая людям жить в согласии, вселяя в людей чувство уверенности в жизни, в том, что их мечты осуществляются, преодолевая жизненные испытания, проблемы и трудности, пробуждая в себе чувство уверенности, чувство силы, воли, сохранять общечеловеческие религиозные и национальные ценности, обогащать и совершенствовать их. В то же время эти ценности должны служить для передачи из поколения в поколение на основе закона преемственности [5,390].

Для этого у граждан страны, особенно у подрастающего поколения, необходимо развивать созидательские качества, страсти к новаторству и творчеству. В этом случае люди с беспокойным сердцем, беспокойным мышлением, добродетельным сознанием и счастьем начинают руководить нацией, пробуждают дух нации, прибавляют ей сил. Зрелость гражданина нашей страны – это зрелость, свобода и нравственная зрелость страны, свобода и стабильность нации. Это требует от каждого осознавать свою идентичность, знать свои права, быть независимым от происходящих вокруг событий, в гармонии с интересами

страны, нации, государства и мира, понимать состояние, деятельность, поведение, а также поведение других требует, чтобы все строили свои отношения с точки зрения справедливости, милосердия и благодати. Так как опыт показывает, что чем более образован и культурен человек, тем более он толерантен к окружающим его людям и ко всему миру.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Гершунский Б.С. Толерантность в системе ценностно-целевых приоритетов образования/ Б.С.Гершунский// ПЕДАГОГИКА.-2002.-№7.-С.3-12.
2. Дронов А.А. Толерантность с позиции ценностного отношения к человеку/ А.А.Дронов, Т.А.Дронова// Педагогика: научно-теоретический журнал.-2017.-№3.- (Научные сообщения).-Библиогр.: с.37.
3. Маматханова Н.Т. Особенности подготовки будущих учителей к социально-педагогической деятельности//Общество и инновации: электронный научный журнал. - 2021. № 2, 6/S. –С. 261–268.
4. Маматханова Н.Т. Талабаларни ижтимоий-педагогик фаолиятга тайёрлашни ривожлантиришда аксиологик таълимнинг ўрни//Замонавий таълим: илмий журнал.- 2021, № 3 (100). 26-31 б.
5. Mamatkhanova N. T. Formulation of social intelligence as a professionally important quality of a teacher //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 390-397.